

Pesquisa bibliométrica sobre Inteligência Artificial Explicável e as técnicas usadas para a sua aplicação

Jeronimo S. Avelar Filho
 Programa de Pós-Graduação em
 Engenharia Biomédica
 Universidade de Brasília
 Brasília, Brazil
 ORCID: 0000-0003-4343-9286

Miguel Pimentel da Silva
 Faculdade de Engenharia de Software
 Universidade de Brasília
 Brasília, Brazil
 ORCID: 0000-0003-1899-6742

Resumo—O presente estudo teve como objetivo apresentar o panorama atual das pesquisas relacionadas as técnicas para obtenção de explicações sobre como modelos de machine learning para inteligência artificial, e em especial os modelos de deep learning, geram previsões e classificações. A pesquisa em inteligência artificial explicável está sendo cada vez mais ampliada, devido a necessidade de obtenção de resultados que sejam aceitos e compreendidos pelos usuários, principalmente os relacionados a análise de imagens médicas. Foi realizada pesquisa exploratória na base de dados Scopus, de abordagem quantitativa, por meio da Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado, TEMAC [1]. A pesquisa foi limitada aos últimos 10 anos e os dados obtidos mostraram que houve crescimento significativo no interesse sobre o tema. Este interesse também está alinhado com as orientações surgidas com a GDPR - General Data Protection Regulation da União Européia [2] e a futura Lei Geral de Proteção De Dados - LGPD [3], relacionadas com o direito a explicação. Identificou-se que a técnica mais citada para explicar as decisões tomadas por algoritmos de machine learning é a LIME [4].

Keywords—inteligência artificial explicável, xai, deep learning, lime, imagens médicas.

Abstract—The objective of this study was to present a systematic review of recent techniques for explaining predictions and classifications, obtained from deep neural network algorithms and machine learning in general. The XAI - Explainable Artificial Intelligence is an area on great demand, as the users of the results predictors and classifiers based on artificial intelligence, need an explanation of why such a result was obtained, with special focus on medical imaging analysis. This paper is the result of a systematic research using the Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado, TEMAC[1]. We have defined a string for searching papers on SCOPUS repositories and the data collection showed us that there is a crescent interest on the area of XAI over the last decade. This data indicates a great interest in this area and it is aligned with the orientations stated by the GDPR[2] and in the to be sanctioned brazilian law LGPD - Lei Geral de Proteção de dados [3]. It was also identified that the most cited technique by researchers is LIME [4].

Keywords—xai, explainable artificial intelligence, xai, deep learning, lime, medical imaging.

I. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial e principalmente o campo da Aprendizagem de Máquina (Machine Learning), está revolucionando os sistemas de suporte a decisão. Praticamente todos os sistemas, sejam no contexto da área médica, negócios financeiros ou agricultura, podem se beneficiar da Inteligência Artificial, tornando-se mais “inteligentes” com a adição de algoritmos de Machine

Learning. A adição desta tecnologia ao sistema permite que diversas atividades repetitivas sejam automatizadas ou tenham seu tempo de execução reduzido. A área médica, em especial, está experimentando uma revolução na área de diagnósticos suportados por Inteligência Artificial, com a identificação de características em diagnósticos que antes não eram percebidas e apresentando resultados com acurácia igual ou superior a de especialistas humanos. Em contrapartida quanto mais sofisticado e acurado são os modelos de aprendizagem utilizados, mais os modelos se comportam como verdadeiras caixas-pretas, onde pouco se entende dos caminhos percorridos por eles para obter o resultado da classificação ou predição desejada. Esta situação tornou-se objeto de interesse de instituições governamentais, empresas, pesquisadores acadêmicos e profissionais da área, preocupados com a possibilidade dos dados usados para treinamento ou que os algoritmos contenham vieses ou que seus resultados sejam baseados em características sem significância ou equivocadas em relação ao domínio do problema. Como consequência, surge a necessidade de explicar ou justificar os resultados obtidos por meio de algoritmos de inteligência artificial.

No Brasil a Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018 [3], conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, trata especificamente do direito a explicação, quando informa: “Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade”. A lei brasileira teve grande inspiração na GDPR—General Data Protection Regulation da União Européia [2], que trata da privacidade e proteção de dados pessoais no âmbito da União Européia e Espaço Econômico Europeu, que entrou em vigor em 25 de maio de 2018 e inclui regulamento no item 71, que trata especificamente da obtenção de explicação para resultados obtidos por tratamento automatizado, o direito a explicação.

O estudo agora apresentado, busca identificar os principais documentos nesta área de pesquisa e para isso utiliza a Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado - TEMAC, de Mariano e Rocha [1]. Esta metodologia é fundamentada em três passos simples, conforme pode ser vista na figura abaixo:

FIGURA 1 - ETAPAS DO TEMAC

Figura 1: Etapas TEMAC.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para o estudo foi a pesquisa bibliográfica de caráter exploratório, com abordagem quantitativa por meio da Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado - TEMAC. Esta metodologia é baseada em três etapas e busca a identificação da literatura relevante, realizando análises baseadas em bibliometria.

A etapa 1 foi realizada através de pesquisa na base de dados Scopus, utilizando a string ("*Deep Explanation*" OR "*Interpretable Models*" OR "*explainable artificial intelligence*" OR *interpretability* OR "*explainable model*" OR "*explanation technique*" OR "*interpretability technique*" OR "*explainable deep learning*" OR "*model-agnostic*") AND ("*deep learning*" OR "*machine learning*" OR "*deep neural network**" OR "*Neural Network**" OR "*neural network model**"). Identificou-se que neste campo de pesquisa, entre as 10 instituições que mais produziram, encontramos 7 universidades americanas, duas chinesas e uma belga. A USP, Universidade de São Paulo é a primeira instituição brasileira e aparece na posição 239, com 3 produções na área.

Na etapa 2, aplicou-se a bibliometria para realizar as inter-relações entre os registros encontrados.

A etapa 3 objetiva o detalhamento, integrando as principais contribuições da literatura através do "coupling", acoplamento bibliográfico, que representa as principais contribuições (fronts de pesquisa) e da co-ocorrência, que representam as principais linhas de pesquisa dentro do tema.

A análise foi realizada no dia 28 de junho de 2019 e foram utilizados o software gratuito *VOSviewer*, versão 1.6.10, obtido na página <https://www.vosviewer.com/>, e o pacote gratuito *bibliometrix*, versão 2.2.0 para linguagem R, obtido na página <http://www.bibliometrix.org/>, e o ambiente de desenvolvimento gratuito RStudio, versão 1.2.1335, obtido na página <https://www.rstudio.com/>. Os dados foram coletados na base de dados Scopus com intervalo temporal de 2008 a 2019.

III. RESULTADOS

A busca realizada na base de dados Scopus resultou em 1410 documentos identificados, resumidos na tabela abaixo:

Tabela 1: Quantidade de publicações

Tipo de publicação	Quantidade
Artigos	644
Livros	2
Capítulos de livros	34
Documentos apresentados em Conferencias	659

Revisões apresentadas em Conferencias	22
Cartas	2
Notas	1
Revisões	47
Pesquisa Curta	1

Foram identificados 702 veículos de publicação e entre os que mais se destacaram na publicação sobre o tema, temos:

Tabela 2: Veículos de publicação

Nome	Quantidade
LECTURE NOTES IN .COMPUTER SCIENCE (INCLUDING SUBSERIES LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND LECTURE NOTES IN BIOINFORMATICS)	135
ADVANCES IN NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS	25
NEUROCOMPUTING	22
PLOS ONE	21
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON NEURAL NETWORKS	21
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS	20
CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS	16
BIOINFORMATICS	14
BMC BIOINFORMATICS	14
INFORMATION SCIENCES	14

O destaque em publicações sobre o tema fica com a conferência *Lecture Notes In Computer Science (Including Lecture Notes In Artificial Intelligence And Lecture Notes In Bioinformatics)* com mais de 5 vezes o número de publicações do segundo lugar, a conferência *Advances In Neural Information Processing Systems* com 25 documentos.

O documento mais citado, com 485 citações, para a pesquisa realizada é de Ribeiro Mt;Singh S;Guestrin C., "*Why Should I Trust You?*" *Explaining The Predictions Of Any Classifier*, de 2016, que apresenta a técnica LIME para explicar as predições de qualquer algoritmo de classificação por machine learning ou deep learning, de uma maneira interpretável e acreditável. O artigo também propõe um método para explicar modelos pela apresentação de predições individuais representativas e suas explicações de uma forma não redundante. Já o segundo artigo mais citado com 415 citações, é de R.A. ViscarraRossela T. Behrens, *Using Data Mining To Model And Interpret Soil Diffuse Reflectance Spectra*. Este artigo compara diferentes algoritmos de data mining e inteligência artificial para

modelar o espectro de infravermelho quase visível de reflectância difusa do solo e avaliar a interpretabilidade dos resultados.

Abaixo elencamos as colaborações dos 5 artigos mais citados:

Documento: "Why should i trust you?" Explaining the predictions of any classifier

Autores: Ribeiro, M.T., Singh, S., Guestrin, C.

Contribuição: Apresentação da técnica LIME, criado pelo autores, que possibilita a interpretação dos resultados de uma classificação ou predição por modelos de inteligência artificial.

Documento: Using data mining to model and interpret soil diffuse reflectance spectra

Autores: Rossel, R.A.V., Behrens, T.

Contribuição: Compara diversas técnicas de machine learning e data mining no contexto de avaliação da reflectância do solo, no espectro da luz infravermelha. O estudo compara os graus de interpretabilidade dos diversos modelos usados no estudo.

Documento: A study of statistical techniques and performance measures for genetics-based machine learning: Accuracy and interpretability

Autores: García, S., Fernández, A., Luengo, J., Herrera, F.

Contribuição: Estudo comparativo que realiza análises estatísticas dos resultados de machine learning. Além disso cria duas métricas para avaliar o grau de interpretabilidade dos resultados.

Documento: Pareto-based multiobjective machine learning: An overview and case studies

Autores: Jin, Y., Sendhoff, B.

Contribuição: O documento trata da pesquisa em machine learning, focando em aprendizado supervisionado. Os casos estudados ilustram os benefícios do uso da abordagem baseada em Pareto para identificar modelos de inteligência artificial que sejam interpretáveis.

Documento: A historical review of evolutionary learning methods for Mamdani-type fuzzy rule-based systems: Designing interpretable genetic fuzzy systems

Autores: Cordon, O.

Contribuição: Revisão dos sistemas fuzzy genéticos, baseados em sistemas de regras Mamdani, para obter modelos linguísticos interpretáveis com boa acurácia.

Com a finalidade de identificar as linhas de pesquisa que estão sendo mais exploradas sobre o tema de inteligência artificial explicável, foi criada uma nuvem de palavras com as palavras chaves das 1410 publicações. O software usado para a criação da nuvem de palavras foi o biliometrix:

Figura 2: Nuvem de palavras (wordcloud) formada pelas palavras-chave dos documento

Avaliando a nuvem de palavras formada pela frequência das 50 palavras-chaves mais utilizadas identificamos que a palavra *interpretability*, entre *machine learning* e *deep learning*, ratificam o tema da pesquisa. As palavras *classification* e *feature extraction* também estão diretamente relacionadas com o tema da pesquisa, principalmente na escolha das melhores características a serem selecionadas para fazer parte dos dados a serem treinados para criação dos modelos de machine learning e deep learning. Vemos a presença dos nomes dos principais algoritmos, *support vector machines*, *random forest*, *fuzzy logic*, *convolutional neural networks* e *deep neural learning networks*. A motivação pela explicação dos algoritmos é notada pela presença das palavras *transparency*, *interpretable model*, *model interpretability*, *interpretable models*, *rule extraction* e *explainability*.

Avaliando o mapa de calor da co-ocorrência dos termos nos documentos, identificamos uma forte concentração (área em vermelho) em torno de *interpretability* e *learning systems*. Próximo destes termos, temos *classification accuracy* e *interpretable models*, levando a uma forte concentração dos estudos em torno deles. Outra área significativa encontra-se em torno dos termos *deep learning*, *fuzzy systems*. Em torno dos termos *human/humans*, encontramos *medical imaging*, *magnetic resonance imaging*, *image enhancement*, *neuro imaging* e *fMRI* (do inglês *Functional Magnetic Resonance Imaging*) indicando as áreas onde as técnicas de XAI estão sendo aplicadas.

IV. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O objetivo deste estudo foi apresentar quais os autores que mais influenciaram a pesquisa na área de Inteligência Artificial Explicável e os principais temas tratados em suas pesquisas. Identificamos que o documento que mais contribuiu para a pesquisa na área foi "*Why should i trust you?*" *Explaining the predictions of any classifier* de Ribeiro, M.T., Singh, S., Guestrin, C., onde é descrita a técnica LIME para explicação de modelos. Identificou-se também que as pesquisas na área tem forte concentração na interpretabilidade dos algoritmos, visando explicar aos usuários as predições e classificações realizadas pelos algoritmos de machine learning.

A XAI mostra-se cada vez mais importante para área de diagnósticos médicos baseados em imagens. No mapa de calor da Figura 3, identificamos diversos termos pesquisa relacionados com o tema diagnóstico por imagem. Esta proximidade com a área, proporciona a oportunidade de investigar mais profundamente em trabalho futuro, os benefícios que a XAI traz para esta área de diagnóstico, melhorando o entendimento e provendo explicações que forneçam suporte aos profissionais médicos, responsáveis por laudos e diagnósticos.

REFERÊNCIA

- [1] MARIANO, A.M; ROCHA, M.S. Revisão da Literatura: Apresentação de uma Abordagem Integradora. AEDM International Conference – Economy, Business and Uncertainty: Ideas for a European and Mediterranean industrial policy. Reggio Calabria (Itália), 2017.
- [2] GDPR.General Data Protection Regulation. 2016. Disponível em: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT>>. Acesso em: 28 maio 2019.
- [3] BRASIL. Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 15 ago. 2018. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm. Acesso em: 30 mai. 2019.
- [4] RIBEIRO, Marco Tulio; SINGH, Sameer; GUESTRIN, Carlos. Model-Agnostic Interpretability of Machine Learning. 2016. Disponível em <<https://arxiv.org/abs/1606.05386>>. Acesso em: 28 jun. 2019.